

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Xudoyberdiyeva Asila

O'QUV FAOLIYATI DAVOMIDA TALABALARINING IJODIY

QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK JIHATLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN

TAQDIRLANADI

[Handwritten signature]

2023/IYUL

